

УДК 349.6

Буканов Григорій Миколайович –

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права
Національного університету «Запорізька політехніка»

Grigoryi M. Bukanov –

candidate of political sciences, associate professor,
assistant professor of the department of constitutional,
administrative and labor law,
Zaporizhzhia Polytechnic National University
(64, Zhukovs'koho Str., Zaporizhzhia, 69063, Ukraine)

Дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто дискусійні аспекти характеристики елементів структури екологічної безпеки, якими є: 1) об'єкти екологічної безпеки; 2) суб'єкти забезпечення екологічної безпеки; 3) загрози екологічній безпеці; 4) екологічна політика; 5) система заходів забезпечення екологічної безпеки.

Ключові слова: структура екологічної безпеки, об'єкти екологічної безпеки, суб'єкти забезпечення екологічної безпеки, загрози екологічній безпеці, екологічна політика, система заходів забезпечення екологічної безпеки.

В статье на основании анализа научных взглядов, теоретических положений и законодательства, рассмотрены дискуссионные аспекты характеристики элементов структуры экологической безопасности, которыми являются: 1) объекты экологической безопасности; 2) субъекты обеспечения экологической безопасности; 3) угрозы экологической безопасности; 4) экологическая политика; 5) система мер обеспечения экологической безопасности.

Ключевые слова: структура экологической безопасности, объекты экологической безопасности, субъекты обеспечения экологической безопасности, угрозы экологической безопасности, экологическая политика, система мер обеспечения экологической безопасности.

G.M. Bukanov Discussion Aspects of the Characteristics of the Elements of the Environmental Security Structure

Based on the analysis of scientific views, theoretical principles and legislation, the article discusses the disputable aspects of the characteristics of the elements of the environmental security structure, which are: 1) environmental security objects; 2) subjects of environmental security; 3) threats to environmental security; 4) environmental policy; 5) system of measures for ensuring environmental security.

The objects of environmental security are: 1) a person and a citizen – their constitutional rights and freedoms (the list of which is not exhaustive in accordance with Article 22 of the Constitution of Ukraine); 2) society – its spiritual, moral, ethical, cultural, historical, intellectual and material values, information and environment and natural resources; 3) the state – its constitutional order, sovereignty, territorial integrity and inviolability.

The subjects of environmental security are: 1) President of Ukraine, state authorities and local self-government; 2) law enforcement agencies and military formations established in accordance with the laws of Ukraine; 3) citizens of Ukraine and associations of citizens.

Threats to environmental security are the existing and potentially possible factors and phenomena that pose a risk to human health, environmental damage and material damage.

Environmental policy is a policy of the state aimed at preserving the environment safe for the living and inanimate nature, protecting the life and health of the population from the negative impact caused by

environmental pollution, achieving harmonious interaction between society and nature, protection, rational use and reproduction of natural resources.

An environmental security system is a collection of legal constraints in their interconnection, used to protect high-security facilities and prevent the harmful effects of high-risk sources, which are significantly different from other types of legal restriction – recovery and punishment measures.

Keywords: *structure of environmental security, objects of environmental security, subjects of ensuring of environmental security, threats to environmental security, environmental policy, system of measures for ensuring environmental security.*

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Одним із прав громадян України є право громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50 вітчизняного Основного Закону) [1]. Забезпечення екологічної безпеки закріплено у ст. 1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ як одне із завдань законодавства про охорону навколишнього природного середовища [2].

Характеристика елементів структури екологічної безпеки України є необхідним для проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності держави по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. Це у свою чергу забезпечує ефективне регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему правового регулювання екологічної безпеки в різний час досліджували В.І. Андрейцев [3], Г.В. Анісімова [4], М.М. Бринчук [5], Ю.А. Краснова [6], В.А. Лазаренко [7], В.А. Ліпкан [8] та інші вчені.

У роботах вищеназваних авторів досліджується цілий ряд питань, що стосуються правового регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки. Так, М.М. Бринчук неодноразово звертався до проблеми визначення співвідношення забезпечення екологічної безпеки з охороною навколишнього середовища та природокористуванням, а також приділяв велику увагу проблемам розвитку системи екологічного законодавства, в тому числі і законодавства у галузі забезпечення екологічної безпеки.

Однак ця робота виконана не на базі чинного вітчизняного екологічного законодавства. В.А. Лазаренко на рівні дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук визначав лише адміністративно-правове регулювання екологічної безпеки в Україні. В.А. Ліпкан у навчальному посібнику розглядав екологічну безпеку через призму національної безпеки України. Потужні ґрунтовні дослідження у цій сфері здійснили: на рівні посібника та підручника – В.І. Андрейцев, Г.В. Анісімова, на рівні монографії – Ю.А. Краснова.

Відаючи належне роботам зазначених та інших учених, слід визнати, що рівень наукового дослідження саме характеристики елементів структури екологічної безпеки видається недостатнім.

Невирішені раніше проблеми. Слід зазначити, що проблема характеристики елементів структури екологічної безпеки і до сьогодні вважається однією з найскладніших і суперечливих у теорії вітчизняного екологічного права. Про це свідчить та обставина, що узгодженої позиції щодо цього питання так і не досягнуто, незважаючи на численні наукові дослідження. У теорії екологічного права про неї висловлені дискусійні точки зору, у зв'язку із цим

правозастосовча практика зазнає серйозних труднощів. А тому виникає необхідність дослідити і підсумувати висловлені точки зору та запропонувати власну позицію щодо зазначеної проблеми.

Мета цієї статті полягає у вирішенні проблемних питань характеристики елементів структури екологічної безпеки в Україні.

На підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства досліджуються структурні елементи організації діяльності, спрямованої на досягнення безпечного стану навколишнього природного середовища України.

Виклад основного матеріалу. Розгляд питання характеристики елементів структури екологічної безпеки має важливе теоретичне та практичне значення для її забезпечення.

Згідно з ч. 1 ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей.

Забезпечення екологічної безпеки можна визначити, як діяльність органів державної влади, юридичних і фізичних осіб, національних і міжнародних громадських організацій, об'єднань, рухів, політичних партій та інших некомерційних організацій, спрямована на створення умов сталого, екологічно безпечного соціально-економічного розвитку держави, гарантій захищеності навколишнього середовища, екологічних прав і життєво важливих інтересів людини та громадянина від можливих зовнішніх і внутрішніх екологічних загроз, небезпек і ризиків з використанням адекватних конкретній екологічній ситуації політичних, економічних, науково-технічних, інформаційних та інших заходів і засобів.

Якщо говорити про екологічну безпеку, важливим є і питання про її систему. Основними структурними елементами системи екологічної безпеки є: 1) об'єкти екологічної безпеки; 2) суб'єкти забезпечення екологічної безпеки; 3) загрози екологічній безпеці; 4) екологічна політика; 5) система заходів забезпечення екологічної безпеки.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про основи національної безпеки України» від

19 червня 2003 р. № 964-IV об'єктами, у тому числі, екологічної безпеки є: людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи (перелік яких відповідно до ст. 22 Конституції України не є вичерпним); суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність [9]. Отже, об'єктами екологічної безпеки є все, що має життєво важливе значення для суб'єктів безпеки: духовні потреби, цінності та інтереси особи, суспільства і держави, природні ресурси та доквілля як матеріальної основи державного та суспільного розвитку.

Об'єктами захисту є елементи живої та неживої природи. До перших належать: чоловік, навколишнє природне середовище та його частини – природні об'єкти, природні ресурси, природні комплекси; до других – права і інтереси людини, особистість, суспільство, держава. Основний об'єкт захисту в структурі екологічної безпеки – людина, її права та свободи, в тому числі право на генофонд, право на життя і здоров'я, право на сприятливе навколишнє середовище.

Елементом структури екологічної безпеки України є суб'єкти її забезпечення, іншими словами, суб'єкти управління забезпеченням екологічної безпеки.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки України» суб'єктами забезпечення, зокрема, екологічної безпеки є: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; Національне антикорупційне бюро України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; органи і підрозділи цивільного захисту; громадяни України, об'єднання громадян.

Інший погляд на суб'єктів екологічної безпеки має В.А. Ліпкан, який визначає, що ними є індивідуум, суспільство, біосфера, держава [8, с. 261]. Проте, вважаємо, що у такому вигляді автор дещо змішує суб'єкти та об'єкти екологічної безпеки.

Отже, суб'єктів забезпечення екологічної безпеки можна згрупувати у наступні види: 1) Президент України, органи державної влади та місцевого самоврядування; 2) правоохоронні органи та військові формування, утворені відповідно до законів України; 3) громадяни України та об'єднання громадян.

Наступним елементом структури екологічної безпеки є загрози екологічній безпеці. Загрози екологічній безпеці – це наявні та потенційно можливі чинники і явища, що створюють небезпеку здоров'ю людей, руйнування довкілля та спричинення матеріальних збитків. Це поняття, що використовується для позначення стадії переходу небезпеки з можливості у дійсність, намірів одного суб'єкта завдати шкоди іншому. У сучасних законодавстві та практиці виділяють два види загроз екологічній безпеці: внутрішні і зовнішні, що представляють небезпеку життєво важливим інтересам людини, особистості, суспільству, державі та навколишньому середовищу. В окремий вид можна виділити загрози екологічній безпеці глобального характеру, до яких належать: транскордонне забруднення, втрата біологічного різноманіття, випадання кислотних дощів, порушення озонового шару Землі, проблема зміни клімату, «парниковий ефект».

До заходів щодо усунення глобальних загроз екологічній безпеці слід віднести: створення системи відносин, що не існувала раніше, при якій кожна людина в силу свого виховання дбатиме про природу, буде підтримувати її в сприятливому стані; докорінна зміна ставлення до природи.

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами екологічній безпеці є: 1) посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій; 2) застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів; 3) неефективність заходів щодо подолання

негативних наслідків військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; 4) погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми транскордонних забруднень та зниження якості води; 5) нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних; 6) неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів; 7) неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи.

Отже, термін «загроза» відображає можливість виникнення певних умов соціально-політичного, воєнного, технічного або природного характеру, при наявності яких можуть наступити несприятливі події та процеси (наприклад, стихійні лиха, соціальні або економічні кризи, техногенні катастрофи на промислових підприємствах тощо).

Джерело загроз екологічній безпеці – це розмаїття зовнішніх і внутрішніх суперечностей суспільного розвитку в країні і на міжнародній арені та різних сферах людської життєдіяльності як постійно еволюціонуючий процес. Це одночасно й головний висхідний критерій для виділення із усієї суми суспільних відносин і притаманних їм суперечностей саме тих, що формують систему суспільних відносин у сфері безпеки [8, с. 263].

Джерела загроз екологічній безпеці можна класифікувати на два види: природні та техногенні. До природних джерел загроз екологічній безпеці належать небезпечні природні процеси і явища, зокрема пожежі, епідемії, шторми, посухи, повені, цунамі, землетруси, виверження вулканів та інші стихійні лиха – явища природи, що створюють катастрофічні екологічні ситуації та супроводжуються матеріальними і людськими втратами.

До техногенних належить діяльність людей, пов'язана з необережним або умисним впливом на навколишнє середовище. Техногенні загрози природному середовищу та людині

полягають у вигляді аварій технічних пристроїв, що ведуть до втрати матеріальних цінностей, здоров'я, загибелі людей, несприятливих змін навколишнього середовища. Розглянуті аварії найчастіше виникають від невиконання екологічних вимог і можуть призвести до екологічної катастрофи. Екологічні наслідки даних аварій, не дивлячись на те, що сама аварія має локальний характер, поширюються, як правило, на великі відстані. Найбільшу небезпеку становлять аварії на радіаційних об'єктах, нафтопроводах і газоппроводах, на хімічних підприємствах, на складах зі зберігання хімічно небезпечних речовин.

Одним з елементів структури екологічної безпеки є державна екологічна політика. Безперечно, вся діяльність щодо забезпечення безпеки (в тому числі і екологічної) – це діяльність політична, що регулюється політичними методами та засобами. Діяльність із забезпечення безпеки виступає як найважливіша функція політики.

Екологічна політика – це політика держави, спрямована на збереження безпечною для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Екологічна політика являє собою теоретичну систему юридичних, політичних, економічних та інших заходів, спрямованих на врегулювання раціонального використання природних ресурсів і стану навколишнього середовища у світі взагалі (глобальна політика) або на будь-якій території [8, с. 262].

Екологічна політика стала сьогодні невід'ємною частиною внутрішньої та зовнішньої політики держав, в тому числі й України, і включає, як правило, ряд основних напрямків: охорону природи від негативних наслідків діяльності людини; екологічну безпеку населення; оптимізацію використання природних ресурсів у процесі суспільного виробництва.

Екологічна політика сучасного періоду чітко поділяється за територіальними рівнями на місцеву, регіональну, національну та

міжнародну (глобальну). Державною політикою, як правило, охоплені останні три рівні, за винятком місцевої екологічної політики. Для кожного рівня формується свій набір атрибутів: пріоритети діяльності, механізми, інститути, правова основа.

Останнім елементом структури екологічної безпеки є система заходів її забезпечення. Система заходів екологічної безпеки – це сукупність видів правового обмеження у їх взаємозв'язку, використовуваних для захисту об'єктів підвищеної охорони та припинення шкідливого впливу джерел підвищеної небезпеки, що за своїми ознаками істотно відрізняються від інших видів правового обмеження – заходів відновлення і мір покарання. Заходи забезпечення екологічної безпеки можна визначити у вигляді міжгалузевого інституту, що відрізняється від юридичної відповідальності низкою істотних ознак – механізмами реалізації, термінами застосування, суб'єктами, які їх застосовують, безпосередньою метою та фактичними підставами. В екологічному праві виділяють такі заходи, як ліцензування окремих видів господарської діяльності, встановлення відповідальності за екологічні правопорушення, екологічний аудит, страхування, встановлення екологічних вимог до створення і експлуатації об'єктів, сертифікація і стандартизація, екологічне нормування, економічний механізм охорони навколишнього середовища, оцінка впливу на навколишнє середовище й екологічна експертиза.

Висновки. Таким чином, основними елементами структури екологічної безпеки є: 1) об'єкти екологічної безпеки; 2) суб'єкти забезпечення екологічної безпеки; 3) загрози екологічній безпеці; 4) екологічна політика; 5) система заходів забезпечення екологічної безпеки. Об'єктами екологічної безпеки є: 1) людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи (перелік яких відповідно до ст. 22 Конституції України не є вичерпним); 2) суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; 3) держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і

недоторканність. Суб'єктами забезпечення екологічної безпеки є: 1) Президент України, органи державної влади та місцевого самоврядування; 2) правоохоронні органи та військові формування, утворені відповідно до законів України; 3) громадяни України та об'єднання громадян. Загрози екологічній безпеці – це наявні та потенційно можливі чинники і явища, що створюють небезпеку здоров'ю людей, руйнування довкілля та спричинення матеріальних збитків. Екологічна політика – це політика держави, спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища,

захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Система заходів екологічної безпеки – це сукупність видів правового обмеження, у їх взаємозв'язку, використовуваних для захисту об'єктів підвищеної охорони та припинення шкідливого впливу джерел підвищеної небезпеки, що за своїми ознаками істотно відрізняються від інших видів правового обмеження – заходів відновлення і мір покарання.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (з наступними змінами). *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ (з наступними змінами). *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 41. Ст. 546.
3. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : навч. та наук.-практ. посіб. К.: Знання-Прес, 2002. 332 с.
4. Екологічне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана та М.В. Шульги. Х.: Право, 2009. 328 с.
5. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник. М.: Юристъ, 1998. 688 с.
6. Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: монографія. К.: Алерта, 2013. 304 с.
7. Лазаренко В.А. Адміністративно-правове регулювання екологічної безпеки в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. К.: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2010. 22 с.
8. Ліпкан В.А. Національна безпека України: навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. 552 с.
9. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-ІV (з наступними змінами). *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. Ст. 351.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (z nastupnymy zminamy). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 r. № 1264-XII (z nastupnymy zminamy). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1991. № 41. St. 546.
3. Andreitsev V. I. Pravo ekolohichnoi bezpeky : navch. ta nauk.-prakt. posib. K.: Znannia-Pres, 2002. 332 s.
4. Ekolohichne pravo Ukrainy: pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl. / za red. A. P. Hetmana ta M.V. Shulhy. Kh.: Pravo, 2009. 328 s.
5. Brynchuk M.M. Ekolohycheskoe pravo (pravo okruzhaiushchei sredy): uchebnyk. M.: Yuryst, 1998. 688 s.
6. Krasnova Yu.A. Pravove rehuliuвання ekolohichnoi bezpeky v Ukraini: monohrafiia. K.: Alerta, 2013. 304 s.

7. Lazarenko V.A. Administratyvno-pravove rehuliuвання ekolohichnoi bezpeky v Ukraini: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. K.: Derzhavnyi naukovо-doslidnyi instytut MVS Ukrainy, 2010. 22 s.
8. Lipkan V.A. Natsionalna bezpeka Ukrainy: navchalnyi posibnyk. K.: Kondor, 2008. 552 s.
9. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. № 964-IV (z nastupnymy zminamy). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 39. St. 351.